

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

SƏHIYYƏ 4.0 MÜHİTİNDƏ VAHİD RƏQƏMSAL TİBBİ İNFORMASIYA FƏZASININ VƏ ONUN VERİLƏNLƏR EKOSİSTEMİNİN FORMALAŞMASI

Əhmədova Aytən Adil

Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

ayten.adial996@gmail.com

Xülasə

Hal-hazırda səhiyyənin rəqəmsallaşması global trendə çevrilmişdir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları keyfiyyətli tibbi xidmətlərə və məlumatlara hər bir fərdin əlyətərliyinin təmin edilməsi üçün geniş perspektivlər vəd edir. Məqalədə sənaye 4.0–ın təqdim etdiyi və süni intellekt texnologiyalarının səhiyyəyə inteqrasiyası və təsirləri araşdırılmış, Səhiyyə 4.0–ın yaratdığı yeni imkanlar nəzərdən keçirilmişdir. Səhiyyə 4.0 mühitində informasiya cəmiyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilən verilənlər, onların tipləri, mənbələri və imkanları araşdırılmışdır. Səhiyyənin idarəetmə səviyyələri üzrə tibbi informasiya sistemlərinin və hasil olunan məlumatların inteqrasiyası məsələləri tədqiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasında vahid rəqəmsal tibbi informasiya fəzasının və onun verilənlər ekosisteminin konseptual modeli təklif olunmuşdur.

Abstract

Currently, the digitalization of healthcare has become a global trend. Information communication technology promises a wide range of prospects for ensuring the access to high quality medical services and information for every individual. The article explores the integration and effects of industry 4.0 and artificial intelligence technologies on healthcare, and considers the new opportunities created by Health 4.0. The data, their types, sources and possibilities, which are considered the main driving force of the information society in the Health 4.0 platform, are investigated. The integration issues of health information systems and generated data on the management levels of health are studied and a conceptual model of a unified digital medical information space and its data ecosystem in the Republic of Azerbaijan is proposed.

Аннотация

В настоящее время цифровизация здравоохранения стала мировым трендом. Информационно-коммуникационные технологии открывают широкие перспективы для обеспечения доступа каждого человека к качественным медицинским услугам и информации. В статье исследованы вопросы интеграции и влияния технологий Индустрии 4.0 и искусственного интеллекта на здравоохранение, а также отмечены новые возможности, создаваемые средой «Здравоохранение 4.0». Рассмотрены данные, являющиеся основной движущей силой информационного общества в «Медицине 4.0». их типы, источники и возможности. Исследованы вопросы интеграции медицинских информационных систем по уровням управления здравоохранением и генерируемых ими данных, предложена концептуальная модель единого цифрового медицинского информационного пространства и экосистемы его данных в Азербайджанской Республике.

Açar sözlər: rəqəmsal səhiyyə, səhiyyə 4.0, tibbi verilənlər, verilənlər ekosistemi, tibbi informasiya sistemləri, vahid tibbi informasiya fəzası.

Keywords: digital health, Health 4.0, health data, data ecosystem, health information system, unified health information space.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Ключевые слова: цифровое здравоохранение, здравоохранение 4.0, экосистема медицинских данных, медицинские информационные системы, единое медицинское информационное пространство.

Giriş

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT), xüsusilə süni intellekt texnologiyalarının inkişafı, İKT-nin insan fəaliyyətinin bütün sferalarına tətbiq edilməsi səhiyyəyə də öz təsirini göstərmişdir. Səhiyyə xidmətləri bazarının inkişafı və İKT-nin bu sahəyə tətbiqi 2000-ci ildən etibarən prioritetlər sırasına daxil olmuşdur. 2000-ci ildə "Böyük səkkizlik" ölkələrinin "Səhiyyədə qlobal tətbiqlər" adlı layihəsi bu sahənin rəsmi inkişaf başlanğıcı hesab olunur. Növbəti addım isə 2005-ci ildə Dünya Səhiyyə Assambleyası tərəfindən keçirilmiş və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (*ing. World Health Organization, WHO*) tərəfindən qəbul edilmiş WHA58.28 qətnaməsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən dünya ölkələrinin 60%-dən çoxu artıq elektron səhiyyə (e-səhiyyə) sahəsində öz strategiyalarını hazırlamışlar (Aliguliyev, Mammadova, 2017, s.3-17).

Hal-hazırda səhiyyənin rəqəmsallaşması qlobal trendə çevrilmişdir. Bu trendin inkişafı öz əksini tibbi yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsində, tibbi xidmətlərə əlyətərliyin artırılmasında və onların iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsində birüzə verməkdədir.

Industry 4.0 adlandırılan dördüncü sənaye inqilabı texnologiyaları, "ağıllı fabriklər", "ağıllı cihazlar" və Əşyaların İnterneti insanı istehsalatda əvəz edir. Səhiyyənin rəqəmsallaşmasını təmin edən sənaye 4.0-in təqdim etdiyi texnologiyaların imkanları dinamik şəbəkə infrastrukturuna qoşulmuş ağıllı və özünü tənzimləyən "Əşyaların interneti" paradigmasının geniş istifadəsinə şərait yaratmışdır. Həmçinin, yeni tibbi mobil tətbiqlərin meydana gəlməsinə və keyfiyyətli mobil cihazların klinik praktikaya sürətli inteqrasiyasına səbəb olmuşdur. Bu gün tibbin, demək olar ki, bütün sahələrində rəqəmsal texnologiyalar kompleks və məqsədyönlü şəkildə tətbiq olunur. Əgər əvvəllər heterojen təbiətli tibbi məlumatların generasiyası, toplanması və birgə emalı çox vaxt alırdısa və oflayn rejimdə reallaşdırılırdısa, hazırda bu informasiyanın real vaxt rejimində emal olunmasına imkanlar yaranmışdır və bu istiqamətdə tədqiqatlar günbəgün dərinləşdirilir.

Sənaye 4.0-in təsiri altında müsbət nəticələrin gözlənilməli sahələrdən biri də səhiyyədir. Ümumiyyətlə dördüncü sənaye inqilabı və ya *Sənaye 4.0* platforması əmək məhsuldarlığının artırılması və istehsal xərclərinin azalması üçün süni intellekt texnologiyalardan və real zamanda toplanan məlumatlardan istifadə edir.

Sənaye 4.0 yeni avadanlıq infrastrukturlarının şəbəkə vasitəsilə dünyanın hər tərəfində yerləşdirilməsinə və geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsinə imkan verdi.

"Səhiyyə 4.0" səhiyyə sisteminin rəqəmsallaşması proseslərinin növbəti təkamül mərhələsidir. Bu platforma Sənaye 4.0 texnologiyaları arasında pasiyent, tibbi sistem və qurğuların bir-biri ilə əlaqəlisini təmin edərək "qoşulmuş tibb" (connected health) şəbəkəsini formalaşdırır. Şəkil 1-də səhiyyə 4.0-in əsas texnologiyaları göstərilmişdir:

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 1. Səhiyyə 4.0-in əsas texnologiyaları

Səhiyyə elə sahələrdən biridir ki, burada fasiləsiz olaraq müxtəlif formatlarda, böyük həcmdə, yüksək tempə verilənlər hasil olunur. Tibbi verilənlərin tipləri kimi rəqəm (analizlərin nəticələri, electronic health records, statistik verilənlər), video (ultrasəs müayinəsi, radioloji təsvirlər), foto (tomoqrafiya, rentgenoqrafiya), elektroşnalları qeyd edən aparatlardan alınan texniki siqnallar (elektroensefaloqramma, elektrokardiografiya) tiplərini göstərmək olar (Mammadova, Jabrailova, 2019, s.86-105). Müxtəlif tipli verilənlərin ənənəvi proqram təminatı ilə emalı çətindir, hətta bəzən mümkün deyil. Əsas problem tibbi məlumatların heterogenliyidir, yəni, verilənlər müxtəlif mənbələrdən və fərqli formatlarda daxil olduğu üçün onların indeksləşmə sxemləri eyni olmur (Mammadova, Ahmadova, 2022, s.14-17).

Səhiyyə 4.0 mühitində verilənlərin toplanması üçün əsas mənbələr aşağıdakılardır:

Əşyaların İnterneti: Səhiyyə 4.0 mühitində tibbi məlumatların toplanması üçün əsas mənbələrdən biri “Internet of Things”-dir. Internet of Things - İnternetə qoşulmuş fiziki qurğular (sensorlar, ötürücülər və verilənlərin toplanması və mübadiləsinə imkan verən informasiyanın ötürülməsi qurğuları) ilə təchiz edilmiş “əşyaların” qlobal şəbəkəsidir (Radaun, 2021, s.77-101). IoT texnologiyalarının səhiyyəyə inteqrasiyası köhnəmiş tibbi cihazları ağıllı cihazlar, robotlaşdırılmış cərrahi alətlər və digər bu kimi cihazlarla əvəz etməklə fasiləsiz tibbi məlumatların toplanması və buluda ötürülməsi məqsədi daşıyır. IoT insanların (və ya pasiyentlərin) sağlamlığını izləyərkən davamlı məlumat axını yaradır, bu da səhiyyə Big Datasının formalaşdırır və böyük həcmli məlumatların emalı üçün süni intellekt texnologiyalarının istifadəsini şərtləndirir (Mammadova, Ahmadova, 2022).

Holography: Holoqrafiya xəstənin bədəninin yüksək dəqiqliklə 3D vizuallaşdırılmasına imkan verən texnologiyalardır (Haleem, Javaid, Haleem, 2020).

Mobil səhiyyə (mHealth): Bugünkü rəqəmsal dünyada hər bir fərd smartfonlar, ağıllı saatlar və s. cihazlardan istifadə edərək fitness və sağlamlıq statistikasını izləyə bilirlər. Mobil Cihazlar və qoşulmuş sensorlar vasitəsilə mütəmadi toplanan verilənlər nəticə etibarilə böyük dataların yaranmasına gətirib çıxarır (Mammadova, Jabrailova, 2019, s.86-105).

Hal-hazırda bir sıra xəstəxanalarda xəstələrlə bağlı tibbi məlumatlar rəqəmsal yolla mübadilə olunur. Lakin mövcud arxitektura modeldə tibbi informasiya sistemlərinin məlumatlarla həddən artıq çox yüklənməsi nəticəsində onları uzun müddətə arxivləşdirmək mümkün olmur. Bunun əsas səbəbi həmin məlumatların çox böyük həcmdə yaddaş tutması və tibb müəssisələrinin böyük əksəriyyətinin bu məlumatları elektron qaydada saxlaya bilməmələri ilə bağlıdır. Bu problemin həlli üçün vahid informasiya fəzasının formalaşmasına ehtiyac duyulur.

Tərəfimizdən TİS-lərin idarəetmə səviyyələri üzrə vahid informasiya fəzasına inteqrasiyasının

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

texnoloji ekosistemi şəkil 2-də göstərilmişdir:

Şəkil 2. Səhiyyə 4.0 platformasında tibbi informasiya sistemlərinin iyerarxiyasının texnoloji ekosistemi

Azərbaycanda səhiyyə 4.0 mühitində vahid tibbi informasiya fəzasının formalaşması

Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin rəqəmsallaşması sahəsində bir çox işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə səhiyyə sahəsində informasiyalaşdırma prosesləri "Elektron Azərbaycan (2003-2008-ci illər)", "Elektron Azərbaycan (2010-2012-ci illər)" dövlət proqramları və "Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya", "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyası, "Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi" və digər konseptual sənədlərlə tənzimlənir (National Strategy for the development of the information society in the Republic of Azerbaijan for 2014-2020, Strategic Roadmap for the development of telecommunications and information technologies in the Republic of Azerbaijan).

Sadalanan sənədlərdə ESK sisteminin inkişaf etdirilməsi, əhalinin ESK-larla təmin edilməsi, bütün tibb müəssisələrinin vahid şəbəkəyə qoşulması probleminin həlli üçün Milli Səhiyyə şəbəkəsinin yaradılması, tibbi informasiya sistemlərinin tətbiqinin daha da genişləndirilməsi, teletibbin imkanlarının artırılması, tibbi personalın İT biliklərinin artırılması məsələlərinin həlli nəzərdə tutulmuşdur (Ministry of Health of Azerbaijan Republic).

Hal-hazırda ölkəmizdə "2022-2026-cı illər üçün Azərbaycanın Milli Səhiyyə İnformasiya Strategiyasının hazırlanması" layihəsi üzərində işlər aparılır. Həmçinin yaxın vaxtlarda ölkə ərazisində elektron resept sisteminin tətbiqi planlaşdırılır.

Səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir və Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətəndaşların həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə, eləcə də ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına təsir edən amil kimi qeyd olunub. Bu məqsədlə dövlət başçısının müvafiq Fərmanına uyğun olaraq "Səhiyyə Transformasiya Mərkəzi" işçi qrupu yaradılıb. Eyni zamanda, "Rəqəmsal səhiyyəyə baxış" və "2024-2028-ci illər üçün rəqəmsal səhiyyə üzrə Milli Strategiya" sənədləri hazırlanıb. Səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması strategiyası vahid platforma üzərindən qərarların qəbulu prosesində mərkəzləşdirilmiş informasiya məkanına məlumatların daxil edilməsi nəticəsində tibb

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

işçiləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasını təmin edən fundamental texnoloji yanaşmadır (Hacıəlibəyov, 2023).

Hal-hazırda səhiyyə müəssisələrinin əksəriyyətində, xüsusən regional və yerli səviyyədə, tibbi məlumat sistemləri yoxdur. Kompüterləşdirilmiş səhiyyə müəssisələrində tibb işçiləri elektron sənədlərdən və ya elektron statistik formalardan istifadə edir.

Beynəlxalq təcrübəyə görə, İT-dən səmərəli istifadə etməklə tibbi xidmətlərin keyfiyyətini və əlçatanlığını artırmaq olar. Bunun üçün ilk növbədə əsas mərkəzi komponentlər ilə e-səhiyyə üçün vahid informasiya sistemi yaratmaq lazımdır. Bu komponentlərə səhiyyə təşkilatlarının reyestri, xəstəliklərin qeydləri, elektron qeydiyyat sistemləri, elektron resept sistemləri, icbari tibbi sığorta sistemi, elektron səhiyyə məlumat sistemi daxildir:

Rəqəmsal səhiyyə, xəstəliklərin qarşısının alınmasını, ilkin və təcili stasionar yardımını, dərman təminatını, ictimaiyyətin tibbi məlumatlandırılmasını, həkimlərin hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etməli və səhiyyə sisteminin idarə olunmasının səmərəliliyini artırmalıdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün bütün səhiyyə təşkilatlarında hasil olunan elektron tibbi məlumatların vahid formatları və qarşılıqlı əlaqə qaydaları tətbiq edilməlidir. Vahid rəqəmsal tibbi informasiya fəzasının yaradılması, səhiyyə sisteminin müxtəlif səviyyələrində mövcud vəziyyətin operativ izlənməsi, analitik bölmələrə hər bir səhiyyə təşkilatlarının fəaliyyəti barədə tez bir zamanda etibarlı, dolğun və aktual məlumat almağa imkan verəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sistemində məlumatların axını və hərəkəti üç səviyyə üzrə həyata keçirilir:

1. milli səviyyə (milli tibbi informasiya sistemləri);
2. regional səviyyə (regional tibbi informasiya sistemləri);
3. tibbi təşkilatlar səviyyəsində (lokal tibbi informasiya sistemləri).

Bu iyerarxiyanı nəzərə alaraq tərəfimizdən şəkil 3-də Azərbaycanda səhiyyə 4.0 və e-dövlət platformasında vahid rəqəmsal tibbi informasiya fəzasının və onun verilənlər ekosisteminin konseptual modeli təklif edilmişdir:

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Şəkil 3. Azərbaycanda səhiyyə 4.0 mühitində vahid rəqəmsal tibbi informasiya fəzasının və verilənlər ekosisteminin konseptual modeli

Aşağıda konseptual modelin verilənlər ekosisteminə formalaşdırılan əsas komponentləri təsvir edilmişdir:

Tibbi informasiya sistemləri (TİS): TİS-lərin təkmilləşdirilməsi səhiyyənin inkişafının strateji istiqamətlərindən biridir. TİS xəstə və ona göstərilən bütün xidmətlər haqqında qeydlərin aparılmasını təmin edir. Pasiyentlərin fərdi məlumatlarının toplandığı TİS-lər tibb işçilərinin informasiya əldə etmək üçün müraciət etdiyi mənbədir. Bu sistemin yaranması həkim və tibbi personala pasiyentlərin kliniki vəziyyəti ilə bağlı qərar qəbul edilməsində dəstək verir. TİS-lərin digər proqram məhsullarından əsas fərqi onların verilənlər bazasında şəxsi və məxfi məlumatları saxlaması və emal etməsidir. Bu tip məlumat bazalarında insanların həyatı ilə bağlı konfidensial məlumatlar mövcuddur.

Pasiyentin şəxsi kabinet: Pasiyentin vahid e-səhiyyə sistemində yaradılan şəxsi kabinet vasitəsilə dünyanın istənilən yerindən onun tibbi fərdi məlumatlarına və xidmətlərə əlçatanlığı təmin olunacaqdır. Həmçinin pasiyent şəxsi kabinetin də sağlamlıq məlumatları ilə yanaşı sosial vəziyyəti, yaşadığı coğrafi məkanın iqlimi və s. məlumatlar daxil edilir. Şəxsi kabinetdə hər bir pasiyent üçün unikal identifikasiya nömrəsi təyin edilir.

Xəstəliklərin vahid reyestri: Xəstəlik və ya xəstə reyestrləri xüsusi diaqnozu, vəziyyəti və ya proseduru olan xəstələrlə əlaqəli ikinci dərəcəli məlumat toplulardır (Computer Disease Registered).

Elektron resept: Elektron resept sisteminin bütün əcazılıq və tibb müəssisələri ilə inteqrasiyası təmin ediləcəkdir. Həkimlər xəstənin unikal identifikasiya nömrəsinə uyğun elektron reseptlər tərtib edəcəklər. Pasiyentlər şəxsiyyət vəsiqəsi və ya elektron reseptin nömrəsi ilə əcazıya müraciət etdiyi zaman əcaçı tərəfindən həmin məlumatlar elektron resept sistemində yoxlanılacaq və tələb olunan dərman ləvazimatları pasiyentə veriləcəkdir.

Nəticə

Rəqəmsal səhiyyə hər bir vətəndaş üçün istənilən vaxt və istənilən məkanda keyfiyyətli tibbi xidmətlərə və məlumatlara çıxış imkanları vəd edir. Hal-hazırda e-səhiyyə sisteminin formalaşmasında müəyyən nailiyyətlər əldə olunsada, çoxlu sayda problemlər hələ ki həllini tapmamışdır. Tədqiqatda xarici təcrübəyə istinad edilərək, Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal səhiyyənin inkişafını məhdudlaşdıran bir sıra maneə və səbəblər qeyd edilmiş, Sənaye 4.0-in tibbdə açdığı yeni imkanlar və problemlər nəzərdən keçirilmişdir. Səhiyyə sistemində tibbi məlumatların inteqrasiyasının zərurəti vurğulanmış və vahid rəqəmsal tibbi informasiya fəzasının və verilənlər ekosistemin konseptual modeli təklif edilmişdir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Alguliyev R.M., Mammadova M.H. (2017). Essence, opportunities and scientific problems of e-medicine. Problems of information society, 3–17.
2. Computerized Disease Registries <https://digital.ahrq.gov/computerized-disease-registries>.
3. Haleem A. Javaid M. Haleem I. (2020). Holography applications toward medical field: An overview. *The Indian journal of radiology and imaging*.
4. <https://sehiyye.gov.az/media/xeberler-ve-yenilikler/s-hiyy-nazirinin-musaviri-ruf-t-haci-lib-yov-az-rbaycanda-s-hiyy-sah-sinin-r-q-msallasmasi-t-dric-n-genisl-ndiril-r-k-v-t/>
5. Mammadova M. Ahmadova A. (2022). A conceptual model of the data ecosystem formation in the health 4.0. Proceedings of the 6th Annual Conference, Technology Transfer:

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Fundamental principles and innovative Technical solutions, 14-17.

6. Mammadova, M.H., Ahmadova, A.A. (2022). Formation of Unified Digital Health Information Space in Healthcare 4.0 Environment and interoperability issues. The 16th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Washington DC.

7. Mammadova M. Jabrailova Z. (2019). Electronic medicine: formation and scientific-theoretical problems. "Information Technologies" publishing house, 319.

8. Ministry of Health of Azerbaijan Republic. <https://sehiyye.gov.az/>

9. National Strategy for the development of the information society in the Republic of Azerbaijan for 2014-2020. <https://notemlaw.com/news>.

10. Radouan Ait Mouha (2021). Internet of Things (IoT). Journal of Data Analysis and Information Processing, 77-101.

11. Strategic Roadmap for the development of telecommunications and information technologies in the Republic of Azerbaijan, <https://monitoring.az/assets/upload/files>